

HISTORICAL SCIENCES

УЯВЛЕННЯ ПРО ФЕНОМЕН БОЙОВОГО ПОБРАТИМСТВА В УКРАЇНІ (1914 – 2014 рр.)

Кілар А.

*аспірантка, Інститут народознавства НАН України,
відділ історичної етнології
м. Львів, Україна,*

PERCEPTIONS OF THE PHENOMENON OF COMBAT FRATERNITY IN UKRAINE (1914 – 2014)

Kilar A.

*Postgraduate student of the Department of Historical Ethnology,
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Lviv, Ukraine*

Анотація

У статті висвітлено питання трансформації феномену бойового побратимства серед українських воїнів з Першої світової війни і до початку російсько-української війни у 2014 році. Авторка розглядає різні періоди та обставини, за яких формувався феномен побратимства та що впливало на його трансформацію. Також авторка звертає увагу на негативний вплив радянського режиму на феномен бойового побратимства, а саме в часи Другої світової війни та військової інтервенції Радянського Союзу в Афганістан у 1979-1989-х роках. Також у статті розглянуто період початку незалежності України та проаналізовано передумови формування феномену бойового побратимства в сучасному періоді – російсько-українській війні, що триває з 2014 року. Авторка у статті наводить приклади традицій бойового побратимства, які збереглися і по нині. Це і визначає актуальність нашої теми. Мета статті – з'ясувати особливості поняття бойового побратимства в різні періоди історії. Об'єктом дослідження є українське побратимство в період від початку ХХ ст. по 2014 рік, а предметом – уявлення про побратимство в різні періоди та трансформація цього поняття. Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, який суттєво розширює межі дослідницьких перспектив. Територія дослідження охоплює всю сучасну територію України. Хронологічні межі дослідження: від початку ХХ ст. (українці в арміях Австро-Угорщини, російської¹ імперії) – і по 2014 рік (до початку російсько-української війни). Джерельною базою роботи стали опубліковані та неопубліковані усноїсторичні джерела, періодичні видання, засоби масової інформації, монографії.

Abstract

The article highlights the transformation of the phenomenon of combat brotherhood among Ukrainian soldiers from the First World War to the beginning of the Russian-Ukrainian war in 2014. The author considers various periods and circumstances under which the phenomenon of twinning was formed and what influenced its transformation. The author also draws attention to the negative influence of the Soviet regime on the phenomenon of combat twinning, namely during the Second World War and the military intervention of the Soviet Union in Afghanistan in 1979-1989. The article also examines the period of the beginning of Ukraine's independence and analyzes the prerequisites for the formation of the phenomenon of combat fraternity in the modern period – the Russian-Ukrainian war, which has been ongoing since 2014. In the article, the author cites examples of traditions of martial brotherhood that have survived to this day. This determines the relevance of our topic. The purpose of the article is to find out the specifics of the concept of martial brotherhood in different periods of history. The object of the study is the Ukrainian fraternity in the period from the beginning of the 20th century. To 2014, and the subject is the idea of fraternity in different periods and the transformation of this concept. The methodological basis of the research is an interdisciplinary approach, which significantly expands the boundaries of research perspectives. The territory of the study covers the entire modern territory of Ukraine. Chronological boundaries of the study: from the beginning of the 20th century. (Ukrainians in the armies of Austria-Hungary, the Russian Empire) – and until 2014 (before the start of the Russian-Ukrainian war). The source base of the work became published and unpublished oral history sources, periodicals, mass media, and monographs.

Ключові слова: бойове побратимство, Перша світова війна, Друга світова війна, війна в Афганістані 1979-1989, Українська повстанська армія, Українські січові стрільці, війна, воїн.

Keywords: combat brotherhood, the first world war, the second world war, the war in Afghanistan 1979-1989, Ukrainian Insurgent Army, Ukrainian Sich riflemen, war, warrior.

¹ Усі власні назви держави-агресора означаю з маленької букви – авторка.

Вступ.

В умовах війни формуються унікальні відносини між воїнами – бойове побратимство, яких в цивільному та мирному житті ніколи не знайти. З часів Першої світової війни і до початку незалежності України можна простежити, як феномен бойового побратимства формувався та як змінювався. Україна в цей період пережила дві світові війни, національно-визвольну боротьбу та радянський терор. Так само за цей час українці опинялись в ситуації, коли доводилось воювати в лавах різних країн в один період, так, наприклад, українці опинялись по різні сторони барикад в часи Першої та Другої світових війн, воюючи на боці чи то Російської імперії, Австрійської імперії, чи на боці Радянського Союзу, Німеччини (дивізія «Галичина»), чи окремо боролась за власну незалежність як Українська повстанська армія.

Перебуваючи у різних арміях, українці формували традиції побратимства, вшанування пам'яті своїх полеглих в бою братів. Більшість з тих традицій трансформувались і використовуються і по нині в сучасній російсько-українській війні. Багато з них йдуть своїм корінням в часи козащини. Разом із формування нових традицій бойового побратимства слід розглядати і обставини занепаду цього явища в часи радянського режиму: в часи Другої світової війни та воєнної інтервенції Радянського Союзу в Афганістан.

Останнім період, розглянутим в статті є початок Незалежності України, відновлення уявлення про бойове побратимство серед українських військовослужбовців, які брали участь у миротворчих місіях. Досвід українських миротворців став у нагоді з початком російсько-української війни у 2014 році, яка триває і по нині.

Основна частина.

Пишучи про війну, на думку часто спадають такі поняття як кров, бруд, біль, страх. Але також війна – особливе середовище, де формуються окремо від цивільного життя норми поведінки серед солдатів. Одним із таких є бойове побратимство. Розглянемо визначення цього поняття з “Української малої енциклопедії”: “Бойове побратимство – установив звичаєвого права, духовне споріднення, індивідуальна взаємопідтримка, відома з давніх часів (в Україні зі скіфських часів). Побратимство вважалось за нерозривне і зобов'язувало навіть більше, ніж звичайне споріднення: побратима не можна було зрадити, не допомогти йому в біді, навіть якщо власному життю загрожувала небезпека. Побратим мусив піклуватися про родину покійного побратима, як про свою власну” [1, с. 1404–1405].

Бойове побратимство є надзвичайно важливим елементом під час війни. Саме консолідація, об'єднання солдатів спільною ідеєю підвищує моральний дух в умовах війни. Консолідацію воїнів навколо спільної ідеї можна порівняти зі створенням українського козацтва, ще Михайло Максимович називав українське козацтво “однодумним громадянським суспільством” [2, с. 165]. У ті часи ідеєю,

навколо якої об'єдналися козаки, була державність, загроза втрати своєї національної самобутності, сьогодні ми переживаємо схожі ризики: страх втратити тільки-но відновлену незалежність, збереження своєї національної самобутності.

Про звичай побратимства в часи Першої світової війни ми можемо прочитати у спогадах вояків. У 65-му Мішкольцькому піхотному полку українські вояки з радістю і теплотою віднесли до своїх нових побратимів, про це свідчить стаття у польській газеті полку “Ludwig baka” за 15 квітня 1918 р.: *“Ми втратили III і IV батальйони, які стали косяком нового 134-го піхотного полку. Незважаючи на це ми не залишилися знекровленими, адже на місці двох втрачених гілок до пошматованого дерева була прикріплена нова життєдайна гілка – до тих пір самостійного II батальйону 66-го полку. Наша щира радість через Вашу присутність є доказом Вашої відваги, адже людвиківці не піднімають бокал за будь-кого. Дорогі нові побратими, які протягом трьох жахливих років хоробро воювали з підступними італійцями, тепер ви прийшли, щоб полонити нас. Повірте нам, що це була найкраща Ваша перемога, адже це тріумф братерства і любові. Ваша назва II/66 і так вже в дужках вказується біля вашої нової назви III/65. Наша домівка вже і ваша, яку ми ділимо з вами, як побратими. На сторінках нашої газети, котра відтепер і ваша, зберіть у лавровий вінок усе, що можете розказати про свої бої та фронтові події. Якомога краще пізнавши один одного, ми разом зможемо вирушити в останній переможний бій, що здобув би нам Божу милість”* [3, с. 160].

У 2021 р. Служба безпеки України оприлюднила справу старшини армії Української Народної Республіки, розвідника Семена Могили, який врятував побратимів з бою під Крутами у 1918 р.: “На момент наступу військ Муравйова на Київ йому був лише 21 рік. Але ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців. Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні”, – йдеться у справі. Воїн також брав участь в антибільшовицькій боротьбі на Херсонщині, а у 1920 р. – у Першому Зимовому поході. У 1923 р. бійця схопили під час перетину польсько-радянського кордону. Під час допиту більшовиками Семена примушували до співпраці, але він не порушив присягу. Українського воїна розстріляли у Харкові в ніч з 22 на 23 березня 1924 р. [4].

Хорунжий Армії УНР Сергій Ілляшевич під час Першої світової війни служив у 15-му фінляндському пішому полку російської імператорської армії, в самій російській армії був від квітня 1916 року до грудня 1917 року, де здобув старшинський (офіцерський) ступінь підпоручника², а вже з кінця 1917 року вступив до української армії. Він воював у складі Запорозької дивізії, створеної Петром Болбочаном. Вони ж звільнили Харків весною 1918 року від московських окупантів-більшовиків, наступні

² Аналог сьогодні у ЗСУ – молодший лейтенант.

місяці тримали державний кордон на Слобожанщині від постійних атак росіян. Сергій Ілляшевич служив у курені низових запорожців на чолі із Василем Недайкашею, який згодом став визначним українським контррозвідником. Курінь, в сучасному розумінні батальйон, вирізнявся своєю завзятістю та не знав жалю до ворога. Командир “Чорних Запорозжців” відзначав згуртованість куреня, їхню єдність: *“Курінь був славний у нашій армії – його знали всі! Знали й більшовики... способи воювати по-партизанському завжди застосовували, де тільки хоч трохи можна було. Хоч кажуть, що один у полі не воїн, та до Низових це прикласти не можна, бо Низові були повним запереченням цього твердження. Билися вони добре і гуртом, і поодинокі – кожен із них був бойовою одиницею й сам собі командир”* [5].

Військове формування кавалерії армії Української Народної Республіки “Чорні запорожці” (“чорношличники”) стало елітним підрозділом. Командир полку Петро Дяченко виховував своїх підлеглих на традиціях Запорозької Січі. Для своїх підлеглих намагався бути прикладом і був надзвичайно до них вимогливий: *“Той, хто старався ухилитися від вимог командира, довго в лавах “чорних” не затримувався. Не було, здається, бою, у якому б “чорношличники” не брали участі та не виходили переможцями. І він, як отой капітан, що в разі катастрофи останній сходить з командного містка, – завжди останнім відходив із поля бою... Хто не бачив атаки “чорних”, той не може собі уявити і відчутти стихійності тиску їхніх списів і шабель. Тому не дивно, що жоден ворог не витримав атаки “чорних””, – писав генерал-хорунжий Армії УНР Петро Самутин [6]. У своїх спогадах Петро Дяченко згадує про ставлення до поранених побратимів під час боїв на Чернігівщині. Він зазначає, що “поранених не кинемо, а будемо боронити далі, пробиватись будуть кіннотники, які спровадять (приведуть) поміч, а ми до того часу протримаємося, набіть у нас досить” [7, с. 24].*

Пам’ять про побратимів армії УНР вшановувалась на місці поховання бійців. Одним із цвинтарів, де проводили вшанування пам’яті, була Козацька могила в Александріві-Куявському, де було поховано 17 вояків Дієвої Армії УНР, поселених у грудні 1920 р. в таборі інтернованих № 6, які померли під час проживання в ньому. На цвинтарі українські емігранти, які перебували в Польщі, влаштовували релігійні та патріотичні урочистості. 29 травня 1927 р. тут вперше було відправлено панахиду за Симона Петлюру, відтоді такі урочистості стали традицією і для інших учасників боротьби за незалежність України [8].

Велика роль в успішних військових операціях відіграє саме побратимство. Наприклад, дружні стосунки, перевірені часом і їх вплив на формування військових формувань можна простежити під час польсько-української війни. Командант 1-го полку УСС Зенон Носковський просив Генштаб армії ЗУНР про об’єднання раніше розділених частин

його військового формування, адже *“УСС Стрільці від початку свого існування боролися разом... Таке розкинення 1-го полку УСС може сумно вплинути на цюодинок, дотепер добре зорганізовану і дисципліновану більшу частину У.А. і обнизити її боєвувартість”* [9, с. 52].

Під час битви під Бродами у 1944 р.³ німецькі війська залучили українських вояків. Результатом битви стала поразка німецьких сил. Українські очевидці причиною поразки вважають недостатню підготовку для подібних операцій також те, що дивізію було сформовано в умовах виразно програної війни німців і майже повного виснаження Німеччини [10, с. 143]. Українські вояки в лавах дивізії “Галичина” діляться досвідом впливу падіння морального духу на настрої інших вояків, побратимів: *“Коли ще йде про психіку та мораль нашого вояка, то не можна оминати факту у високій мірі негативного впливу втікаючих, побитих мас німецького війська, часом просто дезертирів та ще й закликаючих до наслідування їхнього прикладу”* [10, с. 144]. Вояки дивізії наголошують, що важливу роль в їх об’єднанні та підтримці бойового духу відіграв сотник Дмитро Паліїв, який працював в дивізії у штабному відділі VI як старшинський референт і був зв’язковим Дивізії до Військової Управи. Фелікс Кордуба розповідає, що Паліїв був дуже висококваліфікованим, свідомим громадянином, показував хороший приклад гармашам, шанував усі вояцькі чесноти. Він впливав на формування дружніх відносин, намагався прищепити розуміння воякам, що тільки залізом та кров’ю можна відвоювати втрачену державність. Він був одним з учасників визвольних змагань 1917–1920 рр. і намагався цей досвід передати воякам Дивізії [10, с. 170].

Вояки УПА, так само як і сучасні українські воїни, вирізнялися теплим ставленням до тварин, які ставали для них чотирилапими побратимами. Наприклад, на постой стрілець УПА Василь Білінчук на псевдо “Сибіряк” (через втечу із заслання в Сибіру) нагодував ведмежа пляшкою молока. Після цього ведмежа прив’язалося до партизанів, постійно їх супроводжуючи. Під час зимових переходів, Василь Білінчук, аби не лишати чотирилапого друга, який перебував у сплячці, носив його на собі [11].

Для повстанців найважчим на фронті були втрати побратимів. Загиблих вшановували мовчанкою або пам’ятною промовою. Якщо тіла побратимів не знаходили на полі бою одразу, тоді віддавали шану заочно, пізніше тіла знаходили й ховали. Керівництво завжди дбало про пам’ять полеглих бійців. Старшини відділу складали “листки впавших на полі слави”, де зазначалась біографія, бойовий шлях, місце і причина загибелі, а також місце поховання. В цих записях ім’я полеглих та дата народження були зашифровані. Пізніше документи відправлялись до центрального архіву ВО-6 “Сян”. Це було необхідно для увіковічення пам’яті про воїнів для майбутніх поколінь. Під час бою повстанці ча-

³ Відбулася з 13-го по 22-е липня 1944 року між 13-м корпусом 1-ї танкової армії Вермахту, до складу якої

входила 14-та гренадерська дивізія зброї СС “Галичина”, та радянськими військами 1-го Українського фронту

сто намагались вивезти як поранених, так і полеглих бійців у безпечне місце. Полеглих бійців могли подавати на посмертне нагородження бронзовим або срібним Хрестом Бойової Заслуги. Метою було не тільки вшанування пам'яті полеглим, але й дати приклад для живих бійців, що в разі їх загибелі, про них пам'ятатимуть, а їх "героїчна смерть" буде відзначена. Загиблих воїнів ховали окремо від цивільних на власних цвинтарях в прихильних чи підконтрольних місцевостях. Біля могили повстанці схилили коліно, віддавали шану, тихо співали повстанських пісень: "З весною поправляємо могили друзів. Садимо в головах калину, берізку, обгороджуємо березовими парканцями й залишаємо вільне місце для нових жертв", – згадував командир "Хрін" через кілька років. Втрата побратимів змушувала задуматись над власною долею, повстанці відчували, що кожен полеглий побратим – це частина усієї спільноти визвольного руху, кожен відчував, що може бути на місці загиблого. Вояки намагались не зосереджуватись постійно на втраті, намагались продовжувати жити та сміятись після болючих втрат: *"Час-від-часу веселий настрої переривають спомини про дорогих друзів-героїв, яким доля призначила віддати життя на полі слави"* [12, с. 246–248].

Повстанці часто підтримували контакти зі своїми рідними, коханими, а також побратимами за допомогою листівок. Таким чином і підвищували бойовий дух. Святкові листівки часто друкували на друкарських машинках і прикрашали нескладними візерунками. Листівки, які відправлялись за кордон і розповсюджувались серед української діаспори, щоб нагадати про підпільну боротьбу українського народу за свою незалежність, а також для збору коштів на підтримку повстанської боротьби [13].

Українська повстанська армія стала взірцем національної свідомості, міцності бойового духу, а також побратимства для сучасних воїнів. 2 серпня 2023 р. в столичному будинку профспілок відбулась презентація книги Романа Ковалю "Мого побратима зачепила куля вражача". Вона присвячена п'ятому загиблим воїнам, які боролись за незалежну Україну в російсько-українській війні з 2014 р.: Тарасу "Хамеру", Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу, Андрію "Татарину" Жованику, Олегу "Куму" Куцині та Георгію "Жора" Тарасенку. Книга стала доповненням до історії меморіалу, побудованому в червні 2023 р. в Холодному Яру. *"Ці люди надихалися подвигом Холодноряських героїв і героїв Української Повстанської Армії. Дехто з них є і нащадком, як "Да Вінчі" – правнуком вояка УПА. У "Хамера" прадід був у Січових Стрільцях. І ця тяглість поколінь – це дуже сильно. Тому, звичайно, для них, саме Січові Стрільці, вояки УПА і холодняряці були тими, хто надихав їх до боротьби"*, – каже Роман Коваль [14].

У часи Другої світової війни радянська армія гуртувала своїх вояків, серед яких були й українці, не тільки шляхом тотальної пропаганди проти спільного ворога (ще вчорашнього союзника Сталіна – Гітлера і нацистів) – "фашистів", але й репресіями. Застосування репресій та примусових методів

і засобів були основою політики Сталіна та радянського режиму загалом. У виступі вождя 3 липня 1941 року по радіо він намагався виправдати поразки армії й наголосив, що країна у великій небезпеці: "Необхідно, далі, щоб у наших лавах не було місця скигліям і боягузам, панікерам і дезертирам... Ми повинні організувати нещадну боротьбу з усякими дезорганізаторами тилу, дезертирами, панікерами, поширювачами чуток, знищувати шпигунів, диверсантів, ворожих парашутистів... Потрібно негайно віддавати до суду військового трибуналу всіх тих, хто своїм панікерством і боягузством заважає справі оборони, незважаючи на особи" [15, с. 397]. Вище командування в перші роки війни не розуміло причин відступу своїх військ, панічних настроїв та дезертирства. Одним із методів наведення порядку було застосування зброї. Один з учасників війни, військовий юрист О. Долотцев писав, що покарання розстрілами набуло широкого розмаху: "Багато розстрілювали, – зазначає він. Ще й як розстрілювали! Потім навіть прийшло роз'яснення, що не можна занадто часто і так необгрунтовано застосовувати трибуналими вищу міру... Що стосується нас, то щомісяця ми розстрілювали чоловік 25–40. Це я згодом, коли підрахував, жажнувся. Перед строем стріляли не всіх – явних. З представниками від частин і при новому поповненні. І зразу ж мітинг: "Краще чесно скласти голову, ніж померти від своєї кулі, як собака!" [15, с. 398–399]. У своїх постановках та зверненнях до військовослужбовців, командирів, вище командування завжди намагалось акцентувати на "героїзмі" солдатів на полі бою, і окремо писали, що є випадки панічних настроїв та дезертирства, і що з цим треба боротися. Поруч із дезертирством та панічними настроями радянська машина боролась зі шпигунством, а також негативно ставилась до здачі в полон солдат противнику. Органи НКВС перевіряли колишніх полонених на предмет вербування ворогом агентами, шпигунами. Таких солдатів відправляли у трудові табори, які дуже були схожими на умови ГУЛАГу, пізніше після ретельної перевірки й таборів декого з тих бійців могли відправляти у штрафні батальйони, в яких мали "кров'ю змити" незаслужені звинувачення у зраді [15, с. 401–402].

Згуртованість серед українського населення в часи Другої світової війни була пов'язана з окупацією нацистською Німеччиною. В цьому випадку побратимство більше проявлялось серед учасників партизанського руху: *"Кожному стало зрозуміло, яку політику проводять німці щодо українського населення, – згадував після вигнання німців командир Золотоніського партизанського загону Михайло Савран. – Навіть та частина населення, яка в свій час була ображена радянською владою (розкуркулені та інші) зрозуміла, що принесли німці на Україну, як вони знуцаються та будуть знуцатися над українським населенням"*. За спогадами партизанського ватажка, перше розуміння необхідності боротьби проти нацистських окупантів у населення з'явилося після масових розстрілів місцевих євреїв у жовтні 1941 р. Подальші арешти та вбивства радянських активістів підштовхнули до

організації людей на боротьбу проти нацизму”. Радянський режим мав намір виявити на окупованих нацистами територіях організації руху опору та підпорядкувати їх собі. Для цього через лінію фронту проводили перекидання організаційно-диверсійних груп. Окремим пунктом для таких загонів вказувалося: “При виявленні партизанських загонів чи груп, не керованих Штабом партизанського руху, негайно підпорядкувати їх собі зі сповіщенням про це Штабу партизанського руху”. Після звільнення територій від нацистів, радянський режим проводив численні перевірки серед повстанців, учасників руху Опору. Дістати офіційне підтвердження учасника руху Опору так само було не простою задачею. За національним складом в русі Опору переважали українці – 59 %, росіяни було 22 %, а білорусів 6,6 % [16].

Учасник Другої світової війни та битви за Сталінград Іван Залужний розповідає про побратимство в ті часи. Солдатів тоді гуртувала єдина мета – перемогти “фашистів”, Гітлера. Навколо ідеї цієї перемоги будувалися побратимські відносини, мотивація захищати свою землю. Радянська армія була багатонаціональною. Іван зазначає, що попри це, всі нації були об’єднані в тому числі відчуттям помсти за полеглих побратимів: “Ось автомат у мене в руках. Це загинлого білоруса. Я був офіцер – у мене був пістолет, а в нього автомат. Я взяв автомат і сказав, і написав, що я цим автоматом, друже мій Олексію, помирюся. І татарина є у мене в альбомі світлина. Він сфотографований. Володимир Абдулін. Я про що оце кажу, що всі національності були єдині. Ми говоримо, українці хочуть миру, але для того, щоб був мир, потрібно бути сильними. Аби бути сильними, треба нам об’єднатися. Аби всі були, як один. А ті, хто у нас там різні сепаратисти, ті, що демонстрації розстрілювали – як їх називають...”. Онук Івана, Іван Гутнік-Залужний, загинув в бою за Україну поблизу Амвросіївки 10 серпня 2014 р. Він був командиром запорізького взводу Національної гвардії України. Ветеран Другої світової війни не розуміє, як онуки його побратимів, з якими вони пліч-о-пліч стримували й билися із нацистами, могли піти війною на Україну: “І я там казав, що, товариші росіяни, мої фронтівки, побратими, друзі мої, що ж ви робите? Ми разом воювали. Ми разом ділили кусень хліба на кількох людей. Ми одну цигарку курили на 20 чоловік. Ми разом в окопах були. А тепер ваші – своїх дідів сини – вбили мого онука, воюючи. Я не звинувачую рядових – це один робить диктатор. Це хто? Це Путін та його оточення вас послали. Звертайтеся, пишуть звернення всі. Та припиніть же все це. Кому ж ця війна потрібна? Війна нікому не потрібна – це ж горе, нещастя, сльози”. Також ветеран зазначав, що не всі росіяни хочуть війни, а тільки ті, які підтримують путіна. Слід зазначити, що Іван Залужний підтримував відстоювання незалежності України зі зброєю в руках з початком російсько-української війни. Та все ж ми бачимо, як багаторічний міф про героїзм і братерство в Червоній армії часів Другої світової війни глибоко вкоренився в суспільстві [17].

Повертаючись з фронту, з війни “переможцями” часто побратими, особливо поранені, не мали відповідного ставлення з боку держави. Часто таким ветеранам доводилось жити у дуже скрутному становищі. Наприклад, інвалід фронтовик Меркотенко після демобілізації проживав у примітивній халупці на станції Знамянка Одеської залізниці на місці спаленої нацистами рідної домівки. Він вирішив поскаржитись секретарю ЦК КП(б)У Микиті Хрущову: “Вибачте, що Вам пишу, а не до місцевої влади звертаюся. Справа в тому, що ні вимог, ні прохань, ні навіть благань вона не сприймає... Мені ще й дев’ятнадцяти немає, а довелося перебачити вже все: і гуркіт гармат, і голод, і холод, і нужду зі смертю. У 1943 році, не маючи й сімнадцяти років, я став воїном. Тепер моє тіло прикрашають шість ран, якими я пишаюся... З грудня 1944 року, коли з госпіталю я повернувся додому інвалідом, потягнулися довгі дні моєї нужди. Наш будинок зруйнований, а та халупка, яку ми побудували, і в ній живемо, “схилиє” до самогубства. Ходжу в старому одязі з госпіталю, обмундирування звідти ж. Звертаюся до знам’яньського начальства вже протягом десяти місяців і завжди чую одне й те ж: “ні” або “якщо буде, то дамо”. Оскільки допомоги не отримую, живу на 300 грамів хліба. Пишов у міськком КП(б)У, а там перший секретар Бразикевич сказав: “У нас нічого немає, можете не ходити...””. Часто інваліди війни ставали жебраками, потім таких правоохоронні органи вилловлювали, затримували й відправляли у так звані інтернати закритого типу, за своїм виглядом та умовами схожі на в’язницю, розташовані у віддалених районах Радянського Союзу [18].

Таким чином, в радянській армії часів Другої світової війни шляхом пропаганди поширювався міф про героїзм, мужність, братерство у боротьбі із “фашизмом”. Ще вчорашній союзник Радянського Союзу – Гітлерівська Німеччина стала ворогом і об’єднуючим фактором для тогочасного радянського суспільства і вояків. За цими переможними історіями героїзму радянський режим ретельно приховував методи боротьби із дезертирством, полоненими радянськими військовими, “шпигунами”. Найбільш популярними й поширеними методами були застосування зброї та відправка у концтабори у віддалені регіони Радянського Союзу. Після “великої перемоги” радянський режим також боровся з інвалідами війни, які значно “погіршували” імідж переможної армії: платили мізерні виплати, а тих, хто опинився у скрутному становищі на межі із жебрацтвом – вивозили в трудові табори, які більше нагадували в’язниці. Як бачимо, те “побратимство” між різними національностями – українцями, росіянами, білорусами та іншими, яке так оспівувалося радянською пропагандою, обернулося загарбницькою війною росії проти України в 2014 р.

В часи воєнної інтервенції Радянського Союзу в Афганістан, солдати, в тому числі українські, стали свідками загарбницької війни, відчули себе в ролі окупантів, це наклало “відбиток” на самих бійців. Солдати мали відчуття єдності під час бойових завдань та в побуті. Умови повсякденності були не

надто легкими через специфіку місцевості, де часто доводилось підійматися горами в будь-яку погоду. Втрата побратимів так само була болючою для солдата: *“Відразу мені здавалось, що як побачу убитого нашого солдата, то не видержу, але коли побачив це все на свої очі я подумав собі, а його також ждуть живим, а не мертвим і тоді “бере злість” на них, здається “вішав би як собак”*” [19, с. 284]. Солдати часів інтервенції в Афганістан не надто розуміли причини вторгнення в чужу країну, і часто їх мотивацією битися з противником були саме побратими – поранені та вбиті. Інші учасники у своїх листах рідним так само вказують на мотивацію воювати тільки завдяки побратимству, наприклад, лейтенант Ю. Харитончик у листі дружині писав: *“Доводиться ризикувати своїм життям, щоб вберегти інших від небезпеки, яка на них очікує. А інші ризикують, щоб прикрити нашу роботу – роботу саперів, і це тут називають взаємодопомогою. Кожен повинен дивитися людям в очі без докорів сумління, і я не хочу, щоб потім на мене вказували, що я ховався за чиймись спинами...”*. Його товариш, побратим, П. Варга писав: *“Пам’ятаю, як мерзли в горах на голому камінні, зігрівали один одного своїми тілами, все пам’ятаю – і смерті, і кулі, і сльози на очах. Так невже ми змогли ось так все забути? Я хочу зустрітися зі всіма, хочу підняти тост за тих, хто лишився там, адже вони теж хотіли жити...”* [19, с. 285-286]. Про відсутність мотивації воювати на чужій землі за чужу Батьківщину солдати писали наступне: *“Серед наших є втрати: вбиті, поранені, каліки – для війни це законмірний процес. Одна справа, коли за свою Батьківщину, а інша – коли за тих “сволочів”. А кіця цієї війни – не видно. Душмани вже стали обстрілювати місця нашої дислокації реактивними боєприпасами...”*; *“...Знаєш, Наталочко, як набриднув цей Афган, якби ти тільки знала... Скоріше б покінчити із цим жахіттям. Якщо тут це пів року служби – то з розуму можна зійти. Але, все-таки, залишились дні, а не місяці і від цієї думки стає легше...”* [19, с. 285]. Таким чином, солдати у війні Радянського Союзу проти Афганістану, не були надто вмотивовані воювати на чужій землі, бути в ролі окупантів. Звичайно, радянська пропаганда та ідеологія багатьом підходила як пояснення і виправдання цієї війни та її жертв. З роками багато військових побачили на власні очі всі жахіття і страшні наслідки цієї інтервенції як для себе, так і для місцевого населення Афганістану. Чи не єдиною мотивацією продовжувати службу та не дезертирувати було саме побратимство. В бойових умовах, в побутовому фронті бійці, знаходячись далеко від дому, починали товаришувати, зближуватись, відчуття єднання, а потім відчуття втрати побратимів або їх поранення спричиняли злість на противника. Та все ж значення бойового побратимства починає в цей період втрачати свій первісний сенс, бійці не об’єднані однією ідеєю та спільною метою, вони мають лише бажання вибратись чимскоріше живими та повернутися до своїх рідних на рідну землю у свою країну.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 р. бойове побратимство проявлялось серед військовослужбовців, які проходили миротворчі місії в інших країнах. Сергій Затхей, гвардієць 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, ділиться своїм досвідом: *“Я починав свою службу у міліції, тоді мені запропонували взяти участь у миротворчій місії. Я прибув у Київ для проходження відбору, на одне місце було десять чоловік, але мені вдалось потрапити до складу підрозділу, який виїжджав у Косово”*. Він також наголошує на контакті із місцевим населенням, представників різних національностей, які переконували бійців у приналежності території, на які вони проходять службу. На цій місії Сергій втратив побратима: *“О 5 ранку ми зробили сумісну фотографію з хлопцями, а вже через кілька годин втратили одного з товаришів. Але ми не здавались, ніхто з наших хлопців не здався, ми стояли до кінця”*, – розповідає Сергій. Сергій і досі переглядає фотографії зі служби та згадує своїх побратимів, вони підтримують контакт. Сьогодні боєць застосовує свій досвід у місії на полі бою, захищаючи Україну у складі Нацгвардії [20].

Українські миротворці не стояли осторонь, коли мова йшла про загрозу мирному населенню. Різанина в Сребрениці стала шоком для сучасного цивілізованого світу, де серби вбили 8 тисяч боснійських мусульман. Це сталося, коли миротворці пішли з міста. Така сама доля чекала місто Жепа, яке захищав загін українців і складався із 79 бійців. Українці втримали місто, яке серби взяли в облогу і знищували мінометами. Стійкість українців схлила сербського генерала Младича до переговорів. Український командир загону Микола Верхогляд погодився на переговори: *“Мені одного разу Младич сказав: “Ти хороший солдат. З сильними людьми завжди домовляються. Слабким людям диктують умови”*”, – Микола Верхогляд, командувач українських миротворців у місті Жепа. Тоді вдалось з допомогою французів евакуювати близько 5 тисяч людей. У 2021 р. генерал Верхогляд отримав звання Героя, посмертно [21]. Петро Грималюк, військовослужбовець Нацгвардії України, який у 2003–2004 роках працював у міліції, виконував завдання патрульного під час миротворчої місії у Косово. Він зазначає, що відбір був важкий, дев’ять людей претендувало на одне місце. Мотивацією було перевірити себе і допомогти іншій країні, адже хочеться, щоб у світі було менше насильства. Боєць згадує і про відносини між побратимами: *“Між нами була дуже дружня атмосфера, і ми підтримуємо зв’язок. Багато хлопців, які зі мною були, зараз – на передовій”*, – пригадує часи миротворчої місії Петро Грималюк [22].

Для українських бійців участь у миротворчих місіях стала нагодою покращити свої професійні навички та вивчити нові, застосувати їх на практиці. В таких місіях українці проявляли побратимство, відчували відповідальність один за одного. Щоб потрапити у миротворчу місію, часто потрібно було проявити свої найкращі вміння, показати себе

з найкращої сторони, пройти численні іспити. І хоча місії не мали такого масштабного характеру, як Перша світова, Друга світова, та все ж українським військовим доводилось переживати біль втрати своїх побратимів. Нові знання, навички, досвід стали у нагоді у 2014 р.

Висновки.

1. На війні формується особливий вид стосунків, споріднення між солдатами – бойове побратимство. Це важливий чинник в ході ведення війни, адже для успішного проведення бойових завдань в армії має бути злагодженість, взаєморозуміння, об'єднаність спільною ідеєю та метою. Побратимство формується на фронті та залишається в мирному житті, споріднює бійців на все життя. На війні воїни переживають унікальний, важкий досвід, який пересічній людині важко уявити, а тим більше зрозуміти. Саме тому важливо після проходження служби на фронті мати підтримку однодумців, які розуміють пройденій тобою тернистий шлях.

2. З часів Першої світової війни поняття побратимства по-різному проявлялось, та в усіх періодах є і спільні риси цього явища. Для всіх періодів характерним є відповідальність за свого побратима на полі бою. В умовах постійного страху, важких побутових умовах, на межі життя й смерті проявляються найяскравіші риси людини. У мирному житті рідко, коли можна побачити, що людина здатна під загрозою власної смерті врятувати іншого, натомість побратим врятує, зробить все необхідне, щоб доправити до більш безпечного місця, надасть необхідну допомогу. Про звичай побратимства під час Першої світової війни знаходимо відомості у спогадах вояків.

3. Для воїнів УПА найважчим на фронті були втрати побратимів. Загиблих вшановували мовчанкою або пам'ятною промовою. Якщо тіла побратимів не знаходили на полі бою одразу, тоді віддавали шану заочно, пізніше тіла знаходили та ховали. Керівництво завжди дбало про пам'ять полеглих бійців. Повстанці часто підтримували контакти зі своїми рідними, коханими та побратимами за допомогою листівок. Таким чином і підіймали бойовий дух. Українська повстанська армія стала взірцем національної свідомості, міцності бойового духу, а також побратимства для сучасних воїнів.

4. В радянській армії в часи Другої світової війни солдатів гуртувала єдина мета – перемогти “фашистів”, Гітлера. Навколо ідеї цієї перемоги будувалися побратимські відносини, мотивація захищати свою землю. Радянська армія була багатонаціональною, але попри це, всі нації були об'єднані в тому числі відчуттям помсти за полеглих побратимів. Ветерани Другої світової війни сьогодні часто не розуміють, як онуки їх побратимів, з якими вони пліч-о-пліч стримували й билися із нацистами, могли піти війною на Україну у 2014 р. Побратимство яскраво проявлялось серед учасників партизанського руху. Повертаючись з фронту, з війни “переможцями” часто побратими, особливо поранені, не мали відповідного ставлення з боку радянської влади. Часто таким ветеранам доводилось жити у дуже скрутному становищі.

5. В часи воєнної інтервенції СРСР в Афганістан, солдати, в тому числі українські, стали свідками загарбницької війни, відчули себе в ролі окупантів, це наклало “відбиток” на самих бійців. Солдати єдналися під час бойових завдань та в побуті. Умови повсякденності були не надто легкими через специфіку місцевості. Втрата побратимів так само була болючою для солдатів. Солдати часів інтервенції в Афганістан не надто розуміли причини вторгнення в чужу країну, і часто їх мотивацією битися з противником були саме побратими – поранені та вбиті. У своїх листах рідним воїни так само вказують на мотивацію воювати тільки завдяки побратимству. Та все ж значення бойового побратимства починає в цей період втрачати свій первісний сенс, бійці не об'єднані однією ідеєю та спільною метою, вони мають лише бажання вибратись чимскоріше живими та повернутися до своїх рідних на рідну землю у свою країну.

6. Для українських бійців участь у миротворчих місіях стала нагодою покращити свої професійні навички, вивчити нові та застосувати їх на практиці. В таких місіях українці проявляли побратимство, відчували відповідальність один за одного. Щоб потрапити у миротворчу місію, часто потрібно було проявити свої найкращі вміння, показати себе з найкращої сторони, пройти численні іспити. І хоча місії не мали такого масштабного характеру, як Перша світова, Друга світова, та все ж українським військовим доводилось переживати біль втрати своїх побратимів. Нові знання, навички, досвід стали у пригоді коли у 2014 р. розпочалася російсько-українська війна.

Список літератури

1. Онацький Є. Побратимство. Українська мала енциклопедія: 16 кн. : у 8 т. Т. 6, кн. XI: Літери Пере – По. Буенос-Айрес, 1963. С. 1404-1405.
2. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. Редкол.: В.А. Смолій (відп. Ред.) та ін. 2-ге вид. Т.1. К: Вид. Дім “Кієво-Могилянська академія”, 2011. С. 165.
3. Фатула Ю.М. “Я ще гадав газдувати, але мушу воювати...” Бойовий шлях 66-го Унгварського піхотного полку австро-угорської армії. 1914–1918. Ужгород: ТДВ “Патент”, 2021. 368 с.
4. СБУ оприлюднила справу розвідника УНР, який врятував поранених побратимів з-під Крут. Локальна історія, 29.01.2021. URL: <https://localhistory.org.ua/news/sbu-opriliudnila-spravu-rozvidnika-unr-iakii-vriatuvav-poranenikh-pobratimiv-z-pid-krut/> (дата звернення 21.08.2023).
5. Ветеран Армії УНР із Харківщини. Історична Правда, 26.09.2022. URL: <https://www.istpravda.com.ua/columns/2022/09/26/161841/> (дата звернення 21.08.2023).
6. Петро Дяченко. Довічний громадянин УНР. Укрінформ, 23.04.2023. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3698518-petro-dacenko-dovicnij-gromadanin-unr.html> (дата звернення 21.08.2023).

7. Дяченко П. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР. Київ: Стікс, 2010. 448 с.
8. Козацький курган побратимства. Наше слово, 14.07.2023, URL: <https://nasze-slowo.pl/kozatskiy-kurgan-pobratimstva/> (дата звернення 21.08.2023).
9. Галушак М. За пів кроку до перемоги. Військове будівництво та операції Галицької Армії в 1918-1919 роках. Львів: Апріорі, 2020. С. 52. (всього 280 с.)
10. Гримич М. Антропология войны. Case study: дивізія “Галичина”. Київ: Дуліби, 2017. 253 с.
11. Боєць УПА врятував ведмежа, яке стало бойовим побратимом повстанців. Інтернет-ресурс газети “Галичина”, 1.02.2021. URL: <https://galychyna.if.ua/analytic/bojets-upa-vryatuvav-vedmezha-yake-stalo-boyovim-pobratimom-povstantsiv/> (дата звернення 18.08.2023).
12. Прокопов В. Смерть в ув'язненні та практиках українських повстанців Закерзоння (1943-1947 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 50. С. 242-250.
13. Піднімали бойовий дух і давали звістку про себе: як вояки УПА вітали рідних і побратимів з Різдвом. 20 хвилин. Тернопіль, 15.01.2023. URL: <https://te.20minut.ua/Nashe-mynule/pidnimali-boyoviy-duh-i-davali-zvistku-pro-sebe-yak-voyaki-upa-vitali--11759017.html> (дата звернення 18.08.2023).
14. Правнуки вояків УПА та Січових Стрільців. У Києві презентували книгу, присвячену загиблим героям. Свої.City, 14.08.2023. URL: <https://svoi.city/articles/305752/u-kievi-prezentuvali-knigu-mogo-pobratima-zachepila-kulya-vrazhaya> (дата звернення 18.08.2023).
15. Кучер В. Репресії у Червоній Армії: сталінська наука перемагати. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Вип. 4. Київ, 2010. С. 397-417.
16. Капась І. Боротьба за рідну землю: український радянський рух Опору 1941–1944. Rosa Luxemburg Stiftung (RLS), 4.05.2020. URL: <https://rosalux.org.ua/ua/publications/218-borotba-zaridnu-zemlyu-ukrajinskij-radyanskij-rukhoporu-1941-1944-rr> (дата звернення 21.08.2023).
17. Треба бути єдиним кулаком, і ми отримаємо цю перемогу – ветеран Сталінградської битви. Радіо Свобода, 8.05.2015. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/27001909.html> (дата звернення 21.08.2023).
18. Про зачистку фронтовиків-інвалідів після війни, або Якою насправді була сталінська “шана” ветеранам. Армія Inform, 25.05.2021. URL: <https://armyinform.com.ua/2021/05/25/pro-zachystku-frontovykiv-invalidiv-pislya-vijny-abo-yakoyu-naspravdi-bula-stalinska-shana-veteranam/> (дата звернення 21.08.2023).
19. Демуз І., Ставицька А., Островик Д. Радянські військові в Афганістані: репрезентативний зріз воєнного епістолярію 1980-х рр. Сторінки історії: збірник наукових праць. Вип. 55. Київ, 2022. С. 272-289.
20. До Дня українських миротворців: гвардієць Сергій Затхей поділився своєю історією. Національна гвардія України, 16.07.2023. URL: <https://ngu.gov.ua/do-dnya-ukrayinskyh-myrotvorcziv-gvardiyecz-sergij-zathej-podilyvsya-svoyeyu-istoriyeyu/> (дата звернення 21.08.2023).
21. Як 79 українських миротворців урятували тисячі боснійських мусульман (ВІДЕО). #ШоТам, 13.01.2023. URL: <https://shotam.info/yak-79-ukrainskykh-myrotvortsiv-uriatuvaty-tysiachi-bosniyskykh-musulman-video/> (дата звернення 21.08.2023).
22. Блакитні берети. Історії франківців, які брали участь у миротворчих місіях. Суспільне Новини, 15.07.2023. URL: <https://suspilne.media/528753-blakitni-bereti-istorii-frankivciv-aki-brali-ucast-u-mirotvorcih-misiah/> (дата звернення 21.08.2023).